

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти

Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор

Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д. – педагогика фанлари доктори

Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти

Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

XALLOKOVA Maksudaxon Ergashevna

*Farg‘ona davlat universiteti katta o‘qituvchisi
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

O‘RMONOVA Gulnozaxon Tursunali qizi

*Farg‘ona davlat universiteti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805231>*

МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА СIFATLI ТА’ЛИМНИ ТАШКИЛ ETISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJIRIBASINI QO‘LLASH

ANNOTATSIYA

Hozirda jahonda maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim - tarbiyasi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda ham shu sohada turli islohotlar qilinmoqda. Mazkur maqolada O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish samaradorligini oshirish, MTT faoliyatida davlat-xususiy sheriklikning milliy modelini yaratish maqsadida Koreya, Yaponiya, Germaniya va Rossiya kabi rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalanish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: davlat dasturi, Prezident qarori, xorij mamlakatlar dasturlari, Koreya, Yaponiya, “Ilk qadam” davlat dasturi, Germaniya tajribasi, Rossiya “Bolalik texnologiyalari”, Zamonaviy ta’lim, ilg‘or tajribalar, modul .

ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

АННОТАЦИЯ

В настоящее время образование детей дошкольного возраста является одной из самых актуальных проблем в мире. В этой сфере в Узбекистане проводятся различные реформы. В данной статье рассматриваются вопросы использования опыта развитых стран, таких как Корея, Япония, Германия, Россия с целью повышения эффективности организации деятельности дошкольных образовательных организаций в Узбекистане и создания национальной модели государственно-частного партнерства в деятельности ДООУ.

Ключевые слова: Государственная программа, Указ Президента, программы зарубежных стран, Корея, Япония, госпрограмма «Первый шаг», опыт Германии, Россия "Технологии детства", Современное образование, лучшие практики, модуль.

APPLICATION OF THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

IN ORGANIZING QUALITY EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

ANNOTATION

Currently, the education of children of preschool age is one of the most urgent issues in the world. Various reforms are being made in this field in Uzbekistan. In this article, the issues of using the experience of developed countries such as Korea, Japan, Germany, and Russia in order to increase the effectiveness of the organization of activities of preschool educational organizations in Uzbekistan and to create a national model of public-private partnership in the activities of preschool educational organization are highlighted.

Keywords: State program, Presidential Decree; programs of foreign countries, Korea, Japan, "First Step" state program, German experience, Russia "Childhood technologies", Modern education, best practices, module.

Davlatimiz tomonidan ta'lim tizimining barcha bo'g'inlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu bo'g'inning dastlabki pog'onasi maktabgacha ta'limga "Ilk qadam" davlat dasturini joriy etilganligi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining har bir guruhlarida rivojlantirish markazlarining mavjudligi, kerakli jihozlar bilan boyitib borilayotganligi, elektron adabiyotlar, elektron resurslar bilan ta'minlanganligi, dizaynga boy intellektual uslubdagi multimediali axborot ta'lim resurslarini o'zbek tilida yaratilayotganligi maktabgacha ta'lim pedagoglariga qulayliklar yaratdi.

2017-2021-yillarga mo'ljallangan dastur maktabgacha ta'limni yanada takomillashtirish bo'yicha, maktabgacha ta'lim tashkilotlari qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlashning asosiy parametrlari, moliyalashtirish hajmi va manbalari, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limga tayyorlash bo'yicha qisqa muddatli guruhlarni tashkil qilishning asosiy parametrlari tasdiqlandi [2].

Dasturning asosiy muhim maqsadi va vazifasi - ilg'or xorijiy tajriba asosida bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanish sharoitlarini yaratishdan iborat. Shu maqsadga erishish uchun xorij mamlakatlari tomonidan ishlab chiqilgan dasturlardan foydalanish tarbiyachilar uchun ayni muddao. Bu dasturlarni o'rganish va ulardan maqsadli foydalanish tartiblarini o'rganish zarur. XXI asrda jamiyatning innovatsion rivojlanishini ta'minlovchi kadrlarni tayyorlashda, ta'lim xizmatlari sifat va samaradorligini oshirishda xususiy sektor vakillari bilan davlat sektori sifatida ta'lim muassasasining o'zaro manfaatli aloqalarni yo'lga qo'yish ehtiyojlari tobora o'sib bormoqda. "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"ning 1.2 bandida keltirilgan "mamlakatni ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha vazifalarni amalga oshirishda o'zaro manfaatli hamkorlikning samarasini oshirishga qaratilgan davlat-xususiy sheriklikning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish" yo'nalishiga alohida e'tibor qaratilganligi, bugungi kunda ushbu yo'nalishning qanchalik darajada dolzarbligidan dalolat beradi.

Prezidentimiz tashabbusi bilan DXSH (davlat-xususiy sherikchilik) mexanizmi zamonaviy va hammabop maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish uchun investorlarga yer uchastkalari va bo'sh turgan binolarni 50 yil muddatga beg'araz ajratish yo'lga qo'yiladigan bo'ldi. DXSH mexanizmini joriy etishning ahamiyati maktabgacha ta'lim muassasalarining xarajatlarini rejalashtirish va sarflash shaffofligini oshirish choralarini ko'rish, faoliyatining ochiqligi va ularning mustaqilligi oshirilishi davlat-xususiy sheriklikni yo'lga qo'yish uchun asos bo'lib xizmat qiladi va ularning investitsion jozibadorligini oshiradi.

DXSH mexanizmini ta'lim tizimiga samarali joriy etish maqsadida bu borada rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Maktabgacha ta'limni tashkil etish muammosi nafaqat O'zbekiston, balki rivojlangan Yevropa mamlakatlari uchun ham dolzarbdir. Rossiyada maktabgacha ta'lim muammosi birinchi navbatda, maktabgacha tarbiya muassasalari-bolalar bog'chalari yetishmasligi tufayli juda og'ir. Har yili ota-onalar bolani bolalar bog'chasiga kiritish uchun katta navbat sababli uzoq vaqt kutishadi. Shunisi qiziqki, Yevropada deyarli hech qanday davlat bog'chasi mavjud emas, asosiy qismi – xususiy va oilaviy bog'chalardir. Ushbu mamlakatlarda bolalarni maktabgacha tarbiyalashni tashkil etish biznesga aylangan.

Hozirgi kunda Rossiyada 58 mingta maktabgacha ta'lim muassasasi mavjud bo'lib, ularning 2 foizi nodavlat bog'chasi. Maktabgacha ta'lim AQShda keng miqyosda ishlaydigan daromadli ish bo'lib, xususiy bog'chalar o'z xizmatlari bilan bir-biri bilan raqobatlashadi. O'rta darajadagi xususiy bog'chalar uchun har oylik to'lov 1200 dollar turadi. Faqat kambag'al oilalarning bolalari bepul bolalar bog'chalariga borishadi.

Davlat-xususiy sherikligining mazmun va mohiyatini to'liq tushunib olish uchun turli manbalarda keltirilgan ta'riflarni o'rganib chiqamiz.

Bizning fikrimizcha, ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklik, bu ta'limni boshqarish davlat organlari, ta'lim muassasalari va xususiy biznes vakillarining resurslarni birlashtirish va risklar, daromad hamda xarajatlarning majburiyatiga muvofiq taqsimlanishiga asoslangan ta'lim loyihasini amalga oshirish borasidagi teng huquqli muddatli sheriklik hisoblanadi.

Bugungi kunda me'yoriy-huquqiy baza yetarlicha yaratilganligi uchun davlat-xususiy sheriklikning shartnomaviy munosabatlarga asoslanadigan mexanizmlarini keng qo'llashdan boshlash hamda samarali faoliyat ko'rsatmayotgan maktabgacha ta'lim muassasalarida ularning faoliyatini oxirgi natijaga bog'lashni ko'zda tutadigan konsession shartnomalarni joriy etish to'g'ri bo'ladi. MTT faoliyatida davlat-xususiy sheriklikning milliy modelini shakllantirishda quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim [5]:

- DXSH mexanizmlarni joriy etish va faoliyatini ta'minlash bilan bog'liq masalalarni reglamentlovchi hamda ishtirokchilar soni va tarkibi, ularning o'zaro munosabati, davlat-xususiy sheriklikning qulay shakllari, ularni tashkil qilish va faoliyatini to'xtatish talablarini to'liq belgilab beruvchi qonunchilik bazasini shakllantirish;

- milliy ko'lamdagi maktabgacha ta'lim sohasidagi yirik loyihalarda davlat-xususiy sheriklikni joriy etishni rag'batlantirish, imtiyozlar berish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash;

- DXSH va uning afzalliklari bo'yicha biznes, davlat organlari, MTM xodimlari uchun seminar-treninglar, malaka oshirish kurslari, davra suhbatlari va boshqa targ'ibot ommalashtirish tadbirlari tashkil etish [5].

Shubhasiz, DXSH mexanizmlarini maktabgacha ta'lim tizimiga joriy etish dolzarb va samarali hisoblanadi. Xususiy sektorning resurslari, tajribasi, rag'batlantirish tizimi va boshqa afzalliklari davlat budjetidan katta xarajat talab qilmasdan maktabgacha ta'lim tizimini tez rivojlantirish va zamonaviylashtirish imkoniyatlarini beradi. DXSH maktabgacha ta'lim tizimidagi bir qator salbiy tendensiyalarni, ayniqsa, boshqarish va sifatni ta'minlash sohasidagi kamchiliklarni bartaraf etish qobiliyatiga ega. Ayni paytda O'zbekistonda iqtisodiy vaziyatning barqarorlashuvi, iqtisodiyot tarmoqlarining o'sish dinamikasi, siyosiy hayotda demokratik tamoyillarning chuqurlashuvi xususiy sektorning o'zaro foydali hamkorlikni rivojlantirishi uchun ancha qulay sharoitlar yaratadi.

Tahlil natijalariga ko'ra maktabgacha ta'lim tashkilotlariga jalb qilinishini zamonaviy pedagogik va axbarot kommunikatsiyalari asosida ularni tarbiyalash va o'qitish darajalari hamda sifatini o'rganishda sog'lom va har tomonlama barkamol avlodni shakllantirishga doir nazorat tahlil tadbirlari ushbu sohada bir qator foydalanilmagan imkoniyatlar va ishga solinmagan zahiralarni mavjudligini ko'rsatdi. Maktabgacha ta'lim bolaning sog'lom har tomonlama kamol topishini ta'minlaydi, muntazam ta'lim olishga tayyorlaydi. Maktabgacha ta'limda bola 6-7 yoshga yetguncha davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va oilada amalga oshiriladi.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'limga 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar davlat va nodavlat tashkilotlarida ta'lim olishadi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bolalarni qabul qilish davlat xizmatlari markazlari orqali navbatga qo'yiladi va shu ro'yxat asosida qabul qilinadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari hozirgi kunda zamon talablari darajasida jihozlangan bo'lib har bir bola uchun shart-sharoit yaratish imkoniyatiga ega.

Bugungi kunga kelib esa zamonaviy ilg'or pedagoglar hamkorligida bolaga turli multimediyalar elektron video darsliklar asosida ta'lim-tarbiya berib borilmoqda. Bu ta'lim tizimini yanada takomillashtirish maqsadida pedagog hodimlarga pedagogik yordam sifatida turli seminar va treninglar orqali tushuntirishlar olib borilmoqda.

Bu jarayonlarning barchasi bolaning har tomonlama yetuk va sogʻlom boʻlib rivojlanishini koʻzda tutadi. Maktabgacha taʼlim tashkilotlariga qamrab olinmagan bolalar maktabga tayyorlov guruhlarida maktab taʼlimiga tayyorlanmoqda.

Oʻzbekiston maktabgacha taʼlim tashkiloti davlat dasturlari boʻlaning jismoniy rivojlanishiga sogʻligini mustahkamlashga, nutqi rivojlanishiga, soʻzlashish madaniyati va ijodiy imkoniyatini oʻstirishga xizmat qiladi.

Yurtimizda maktabgacha taʼlim sohasini isloh etishga eng quyi pogʻonadan yaʼni bogʻchalar faoliyatini takomillashtirishdan boshlab eʼtibor qaratilayotgani tahsinga loyiq. Maktabgacha taʼlim sohasini har tomonlama takomillashtirishda koʻp yillik tajribaga ega mamlakatlar tajribasini oʻrganib bogʻchalarda joriy etish bu boradagi xamkorlikni keng yoʻlga qoʻyish kutilgan ijobiy samaralarni beradi.

Yaponiya taʼlimining rivojlanishi 1867-1868 yillarda boshlangan. Yaponiya oʻz oldiga ikki vazifani: birinchi – boyish, ikkinchi – Gʻarb texnologiyasi asosida ishlab chiqarish masalasini qoʻyadi va bu ishni amalga oshirish uchun birinchi galda taʼlim tizimini tubdan oʻzgartirish kerakligini nazarda tutadi. Yaponiya maktabgacha taʼlim tashkilotlarida 1 guruhda 5-6 ta bolalar tarbiyalanadi. Bolalar va tarbiyachilar 6 oy muddatda boshqa guruhlar bilan oʻzgartiriladi. Ushbu tartib bolaning muloqot qobiliyatini rivojlanishi uchun xizmat qiladi. Yaponiya maktabgacha taʼlim tashkilotlari tizimi bolani korporatsiya aʼzosi yoki “boshliq” boʻlishga tayyorlaydi.

Yapon olimi Masaru Ibukaning “Uchdan keyin kech” deb nomlangan asarida bolani erta rivojlanishiga katta eʼtibor berilishi, unda bolaning feʼl-atvori va qobiliyatlarini uch yoshgacha rivojlantirish zarurligi taʼkidlangan. Yapon maktabgacha taʼlim tashkilotlari yuqorida keltirilgan talablar asosida tashkillashtirilgan.

Yaponiyada bolalar bogʻchalariga 3-5 yoshli bolalar qabul qilinadi. Bolalar yosh xususiyatlariga muvofiq ravishda 3, 2, 1 yillik taʼlim kurslariga jalb qilinadi.

Yaponiya taʼlimining asosiy maqsadi va mazmuni aholini zamonaviy texnik hamda texnologik jarayonlar bilan jihozlangan hozirgi zamon sanoatida samarali ishlashga moslashtirishdir. Yuqoridagilardan koʻrinib turibdiki Yaponiyada taʼlim tizimi ham shaklan, ham mazmunan yuksak uygʻunlik kasb etgan. Ibrat olsa, oʻrgansa arziydigan jihatlari koʻp. Eʼtiborli yana bir tomoni Yaponiyada faqat milliy anʼanalar bilan cheklanib qolmay jahondagi Amerika Fransiya, Germaniya kabi taraqqiy etgan mamlakatlarning ilgʻor pedagogik ish tajribalari ham ijobiy oʻzlashtirilgan.

Fransiya taʼlimida bolalarning goʻdaklik chogʻidanoq maktabda oʻqitish uchun tayyor holda olib kelish gʻoyat muhim masala hisoblanadi. Bu bosqichda tarbiyalanuvchilar quyidagicha tabaqalashtirilgan. Kichik guruh (2-4 yosh), oʻrta guruh (4-5 yosh), maktabga tayyorlov guruhi (5-6 yosh) boʻlib, maktabga tayyorlash uchun alohida dastur va darsliklar mavjud.

Taʼkidlab oʻtish joizki Germaniyaning bozor iqtisodiyotiga oʻtish yoʻli bizning Respublikamizdagiga oʻxshab ketadi. Germaniya Respublikasida taʼlimni isloh qilish boʻyicha olib borilayotgan ishlar ham bizning sharoitimizga maʼqul keladi. Avvalambor shuni taʼkidlash kerakki Germaniyada taʼlim davlat va jamiyat tomonidan ardoqlanayotgan soha boʻlib, u mamlakatning iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan mamlakatlar ichida kuchli oltilikka kirgan. Germaniyada 3 yoshdan 6 yoshgacha boʻlgan bolalarning 80 foizi bogʻchalarga qatnaydi.

Koreya maktabgacha taʼlim tashkilotlarida oʻqituvchilar tomonidan bolalarga “makon”, “millat”, “mamlakat” kabi atamalar toʻgʻrisida tushunchalar beriladi, hamda “bu dunyoda oʻz oʻrni”, “oʻz maqsadi” boʻlishi zarurligi oʻrgatiladi. Qoʻshimcha tarzda quyida keltirilgan hayot faoliyati havfziligi yoʻnalishlari oʻrgatiladi:

- “xavfsizlik muhandisligi asoslari” faoliyati;
- birinchi yordam berish;
- yongʻin sodir boʻlganda bajariluvchi zaruriy amallar;
- yovvoyi tabiat darslari.

Koreya maktabgacha taʼlim tashkilotlari tajribasida quyidagilarni koʻrishimiz mumkin: 5 yoshdan boshlab bolani maktabga tayyorlanadi, bunda bolani kerak boʻlsa maktab formasini kiydirib barcha darslarni tashkillanadi, kunduzi uyqusiz qolishi ham mumkin, qoshimcha darslar tanlash imkoniyati beriladi.

Har kuni bolalar uylariga uy vazifalar olib ketishadi. Bu vazifalarni bajarish uchun kitoblar beriladi. Maktabga bola kamida bitta xalq cholgʻu asbobini chalishni bilib borishi shart. Bolaning yakka oʻzi shaxsiy yoki guruhli ijodiy koʻrgazmasi oʻtkaziladi. Har mavsumda quyidagicha kichik festivallar tashkil qilinadi: sport musobaqasi, taom tayyorlash tanlovi, musiqiy konsert, hunarmandchilik festivallari va boshqalar. Maktabgacha taʼlim tashkilotini tamomlagan bolalarga “Diplom” yoki bilim darajasiga bogʻliq tarzda “Bitiruv guvohnomasi” topshiriladi [6].

Rivojlangan davlatlardan yana biri Germaniyada bolalarni maktabgacha taʼlim tashkilotiga borishini roʻyxatga olish – bola tugʻilib, 9 kunlik boʻlganidan 2 oylik boʻlgunicha ota-ona tomonidan yoʻllanma olish uchun ariza berish bilan boshlanadi. Maktabgacha taʼlim tizimi Germaniya taʼlim tizimida muhim bosqich hisoblanadi. Maktabgacha taʼlim bolalar bogʻchasi (Kindergarten)da amalga oshiriladi. Bolalar bogʻchasiga 3-6 yoshdan maktab yoshigacha borishadi. Germaniyada maktabgacha taʼlim muassasalari davlat tizimiga kirmaydi. Bolalar bogʻchasi xayriya jamgʻarmalari, mahalliy hokimiyat hamda cherkov vasiyligida faoliyat yuritadi. Shu bilan birga korxonalar va tashkilotlar ham oʻz bogʻchasiga ega boʻlishi mumkin.

Maktabgacha taʼlim tizimi (elementarbereich) 3 yoshdan olti yoshgacha boʻlgan bolalarni

g

g

Xulosa qilib aytganda, yurtimizda maktabgacha taʼlim sohasini isloh etishga eng quyi loyiq. Maktabgacha taʼlim sohasini har tomonlama takomillashtirishda koʻp yillik tajribaga ega gʻyish kutilgan ijobiy samaralarni beradi.

i

c

h

t

a

,

o

ç

IQTIBOSLAR

1. Maktabgacha ta'lim muassasalarining faoliyatini takomillashtirish to'g'risida Prezident qarori 2016-yil 29-dekabr PQ-2707 son.

2. "Ilk qadam" Davlat dasturi Toshkent 2018-yil.

3. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari 2018

y

4. Ergashevna, K. M. (2021). Factors for improving the quality of education in primary schools of non-state educational institutions. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 792-796.

5. M.Xallokova. Nodavlat ta'lim muassasalarida ta'lim tizimini modernizatsiyalash. *Obshchestvo I innovatsii* 3 (1), 151-157, 2022.

6. Uljayevna O'. R. F., Saydamatovna s. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning o'quv-uslubiy ta'minoti //Science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. В3. – с. 349-355.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz